

ADÖLESAN VE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK

ADOLESCENT AND YOUNG PEOPLE'S SEXUAL HEALTH

Ayşe ÜNAL ¹

¹ Yazıkonak Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ, Türkiye

ÖZET

Adölesan dönem çocukluktan yetişkinliğe geçişte fiziksel, psikososyal ve bilişsel gelişimin yaşandığı 10-19 yaş aralığını kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ü (DSÖ) adölesan dönemi; adölesanların gelecekteki sağlıklarını ve refahlarını şekillendiren, bu dönemde fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerin yaşandığı kritik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Adölesan dönem bireylere sağlıklı ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırılabilmesi, bireylerin doğru sağlık davranışı benimsemesi açısından önemli bir dönemdir. Adölesan bireylerde beden imgesine dikkat etme ön plandadır. Bu tutumları adölesanların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre Cinsel Sağlık; "Cinsellikle ilgili kişinin sadece fiziksel değil, duygusal, zihinsel ve sosyal iyi olma hali"dir. Üreme sağlığı ise bilgilendirme yapılarak bireyin kendi sorumluluğunda kararlar alması ve üreme kapasitesiyle ilgili ilgilidir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı birbirinden ayrılamaz bir bütün halindedir. Riskli davranışlar bireyin sağlık ve iyilik hallerini tehlikeye atan, morbidite ve mortalite oranında artışa neden olabilir. Cinsel birlikteliği yaşının düşmesiyle beraber gençler ve adölesanlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon oranlarında artış mevcuttur. Sağlık Personelleri adölesan ve gençlerin HIV ve diğer CYBE'lardan korunabilmelerine yönelik bilgi eksikliklerini gidermeli ve sağlıklı davranış tutumu kazandırmalı, cinsel birliktelikte bu enfeksiyonlardan korunabilmeleri için gerekli ekipmanları (prezervatif) ulaşabilmelerine rehberlik etmeli.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Genç, Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı

ABSTRACT

Adolescence encompasses the 10-19 age range, a period of transition from childhood to adulthood characterized by physical, psychosocial, and cognitive development. The World Health Organization (WHO) defines adolescence as a critical period shaping the future health and well-being of adolescents, marked by significant physical, cognitive, and emotional growth. Adolescence is a crucial time for acquiring health-related knowledge, skills, and behaviors, and for fostering healthy lifestyle choices. Adolescents often prioritize body image, negatively impacting their physical and mental health. According to the WHO, sexual health is defined as "a state of well-being related to sexuality, encompassing not only physical but also emotional, mental, and social aspects." Reproductive health, on the other hand, is about individuals making informed decisions about their own reproductive capacity and taking responsibility for their own actions. Sexual and reproductive health are inseparable. Risky behaviors can jeopardize an individual's health and well-being, leading to increased morbidity and mortality rates. With the decreasing age of sexual intercourse, there is an increase in sexually transmitted infections (STIs) among young people and adolescents. Healthcare professionals should address the knowledge gaps of adolescents and young people regarding protection against HIV and other STIs, promote healthy behaviors, and guide them in accessing necessary equipment (condoms) to protect themselves from these infections during sexual intercourse.

Keywords: Adolescent, Young, Sexual Health, Reproductive Health

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Ayşe ÜNAL, Ebe, Yazıkonak Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ, Türkiye Mail: ayse_0234@icloud.com

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Ünal, A. (2025). Adölesan ve Gençlerde Cinsel Sağlık. *The Journal of World Women Studies*, 10(1), 17-21. <http://doi.org/10.5281/zenodo.20385683>

GİRİŞ

Adölesan dönem çocukluktan yetişkinliğe geçişte fiziksel, psikososyal ve bilişsel gelişimin yaşandığı 10-19 yaş aralığını kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ü (DSÖ) adölesan dönemi; adölesanların gelecekteki sağlıklarını ve refahlarını şekillendiren, bu dönemde fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerin yaşandığı kritik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Adölesan dönem bireylere sağlıkla ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırılabilmesi, bireylerin doğru sağlık davranışı benimsemesi açısından önemli bir dönemdir. Sekonder cinsiyet özellikleri bu dönemde gelişmeye başlamaktadır. Alkol veya tütün kullanımı, madde kullanımı, istismara maruz kalma, korunmasız cinsel ilişki, plansız ve istenmeyen gebelikler, yasal olmayan kürtaj, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara maruz kalma bu riskli davranışlardır. Kazanılan olumsuz sağlık davranışları hastalık yükünde artışa ve ölüme sebep vermesiyle adölesan dönemde önlenabilir ölümler, kazalar ve yaranlamalar sık yaşanmaktadır. Bireylerin gelecekteki hayatını ve sağlığını etkileyecek davranış biçimi temelleri bu dönemde atılmaktadır. Bu dönem bireylere sağlıkla ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırılabilmesi, bireylerin doğru sağlık davranışı benimsemesi açısından önemli bir dönemdir.

ADÖLESAN VE GENÇ DÖNEM RİSKLERİ

DSÖ'nün 2020 verilerine baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde her yıl 15-19 yaş aralığındaki bireylerde 10 milyon istenmeyen gebelik yaşanmaktadır. 15-19 yaş aralığında 12 milyon, 15 yaş altında 777.000 kız çocuğu doğum yapmaktadır. Dünya genelinde 15-19 yaş kız çocuklarının önde gelen ölüm nedenleri arasında gebelik ve doğum komplikasyonları bulunmaktadır.

Türkiye'de adölesanlar toplam nüfusun yaklaşık %15'inde yer almaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2023). Türkiye'deki adölesanlarda en sık görülen ölüm oranı nedenleri arasında trafik kazaları, şiddet ve kendine zarar verme yer almaktadır. Adölesan bireylerde dönemin ilk birkaç yılında kilo artışı ve boyda uzama görülmektedir. Bazen çeşitli sebeplerde bu dönemde büyüme gelişme geriliği görülmektedir. Buna kronik hastalık, malnütrisyon, anoreksiya nevroza veya bozulmuş yeme alışkanlığı sebep olabilmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme gelişmekte olan ülkelerde daha sık karşılaşılan bir durum olmaktadır. Bu durumda adölesanlar hastalıklara karşı daha savunmasız duruma gelip süreç ölümlerle sonuçlanabilmektedir.

Adölesan bireylerde beden imgesine dikkat etme ön plandadır. Bu tutumları adölesanların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Şiddet, isteyerek zarar verme ya da incitmeye yönelik davranış girişimleridir. Güçlü olanın zayıf olanı psikolojik, fiziksel ve cinsel baskıları ve saldırıları içeren davranışlarda zorbalık olarak ifade edilir. Yakın yaş grubunu birbirine uyguladığı zorbalık ise akran zorbalığı olarak ifade edilir. İstismar aile içi olabildiği gibi aile dışı bireylerin çocuğa karşı isteyerek fiziksel, duygusal, zihinsel, cinsel veya ruhsal olarak zarar vermesi olarak tanımlanmaktadır. Besin öğelerini vücut ihtiyacı kadarını yeterli düzeyde almadığında yetersiz beslenme oluşur. Beslenme vücudun boyu, kas ve ağ kütlesinin birikiminin yanı sıra bulaşıcı olmayan hastalık riski için olumlu veya olumsuz etkiye de sahiptir.

Dünya genelinde adölesanlarda en fazla görünen morbidite. **Demir Eksikliği Anemisi**'dir. Adölesanlarda anemi riskini arttıran faktörler arasında yetersiz beslenme, parazitler enfeksiyonlar, cinsiyet, kan kaybı, düşük ebeveyn eğitimi, düşük sosyoekonomik düzey ve kırsal bölgelerde yaşamak yer almaktadır. Dünyada Adölesanların yaklaşık %15'inde demir eksikliği anemisi mevcuttur ve Türkiye'de bu oran %9'dur (Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2021).

Akne adölesanların en yaygın cilde hastalığıdır (WHO). Dünyada adölesanların yaklaşık %31'i deri ve subkutan hastalıklara sahipken %12'si akneli bir cilde sahiptir. Türkiye'de ise adölesanların %27'si deri hastalıklarına sahiptir ve %14'ü akne sorunuyla yaşamaktadır (IHME, 2021).

Migren genellikle adölesan dönemde başlayan bulantı ve kusmanın karakterize olduğu 4-72 saat sürebilen birincil bir baş ağrısı sorunudur. Adölesanlarda stres, hormonal değişiklikler, susuz kalma, egzersiz yapma, beslenme düzenindeki değişiklikler, katkı maddeli yiyecek tüketimi, farklı koku ve ışıklara maruz kalmak, uyku düzensizliği gibi faktörler migren atağının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Davranış bozukluğu dâimi, tekrarlayan, agresif veya meydan okuyan davranışlarla karakterize olan bozukluklardır. Buna neden olan faktörler arasında; olumsuz aile hayatı, anne psikopatolojisi, olumsuz çocuk-aile ilişkisi, düşük sosyoekonomik düzey, çocuğun mizacı, erken tanı alınması, çocuğun zihinsel ve gelişimsel geriliği yer almaktadır.

Depresyon ruh halinde belirgin şekilde düşme, enerji ve ilgi kaybı, yorgunluk, düşük benlik saygısı ve suçluluk duyguları gibi işlevselliğin bozulduğu duygu durum değişikliğidir. Ülkemizde adölesanların yaklaşık %5'i depresyon tanısı almıştır.

Anksiyete, kişide aşırı korku ve kaygıya neden olmaktadır. Hastalığın semptomları ve seyri kişide ciddi derece işlev bozukluğuna neden olmaktadır. Anksiyete bozuklukları dünyada adölesanların %5'ini Türkiye'de %9'unu etkilemektedir.

Karayolu kazaları, özellikle çocuklar ve adölesanlar için küresel çapta önemli bir halk sağlığı sorunudur. Cinsiyet adölesanlarda sürücü belgesine sahip olmaları ve yolculuk yapmalarını etkilemektedir. Yol kazaları 14-19 yaş aralığındaki erkek adölesanların ilk sıradaki ölüm nedenidir. Yol kazaları ülkemizde adölesanların yaklaşık bir yılda 770.000 hayatını kaybetmesine neden olan adölesan ölümlerinin 1. Sırasındadır.

Bilerek ve kasıtlı olarak bir kişinin diğer bireye fiziksel güç veya kaba kuvvet kullanması fiziksel şiddettir. Yaralama, ölüm ve psikolojik bozukluk gibi olumsuz durumlara neden olmaktadır. Cinsiyet, alkol kullanma, aile içi şiddet varlığı gibi durumlar şiddet gösterme eğilimini arttırmaktadır.

Çeşitli farklı yollardan bilerek kendi sağlığını tehlikeye atma durumudur. Adölesanlar arasında kendine zarar verme ciddi bir sağlık sorunudur.

Ergen (adölesan gebeliği), 21. Yüzyılın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Bazı toplumlarda kızlar kendi çocuklukları bitmeden evlenip aile kurabiliyorlar. Diğer ülkelerde ise annelerin doğumlarının büyük çoğunluğu evlilik dışı gerçekleştiriyor.

Anneliğe geçiş süreci kadın için hayatındaki önemli bir yaşam dönemidir. Anneliğe geçiş sürecinde annelik kimliği oluşturabilmek annenin psikososyal gelişimini olumlu açıdan etkiler.

TNSA (2018) verilerine baktığımızda 15-19 yaş arası kadınların %4.8'inin evli olduğu görülmektedir. Adölesan anneler; annelik kimlik kazanımı ve anneliği uyum açısından risk altındaki grup olarak tanımlanmıştır. Riskli grup olarak tanımlanmalarının sadece fiziksel komplikasyonlar açısından değil sosyal ve psikolojik açıdan birçok olumsuz durumla karşılaşması sebebiyle değerlendirilmiştir (Mercer, 2004; DeVito, 2010; Campos ve ark., 2012).

Adölesan annelerin yaşayacağı bu uyumsuzlukta karşılaşabileceği riskler göz önünde bulundurulduğunda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden desteklenmeleri gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde cinsel birliktelik yaşının düşük olması, gelişmekte olan ülkelerde toplumun neden olduğu erken evlilikler adölesan gebeliklerin oluşumuna zemin hazırlar. Kadının fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamadan gebe kalması anne bebek sağlığını tehlikeye atan ciddi bir halk sağlığı problemidir.

DSÖ'nün 2019 verilerini incelediğimizde 15-19 yaş arası ergenlerin her yıl tahmini 21 milyonunun hamile kaldığını, bunların yaklaşık yarısı istenmeyen gebelik olduğu kalan yarısının doğumla sonuçlandığı. İstenmeyen gebeliklerin %55'ini güvenli olmayan yollarla kürtajla sonuçlandığı belirtilmektedir.

CİNSEL SAĞLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HIV/AIDS Dünyada 2019 yılında 10-19 yaşları arasında 1,7 milyon HIV pozitif birey bulunduğu belirtilmiştir.

2022 yılında 740 genç ve çocuğa HIV bulaşmakta, 74 genç ve çocuk HIV önleme bakım ve tedavi hizmetlerine yetersiz erişim sebebiyle AIDS'E bağlı durumlardan dolayı hayatını kaybetmektedir (United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF))

HIV pozitif olarak yaşayan gençlerin %88'i Sahra altı Afrika'da yaşamaktadır. Bunu takip eden en yüksek sayı Asya ve Latin Amerika'dır. HIV pozitif ergenlerin kritik bir grubu durumlarının farkında değildir, durumlarının farkında olanlar çoğu ileriye yönelik etkili antiretroviral tedavi almamaktadır (WHO).

Kontrasepsiyon; çeşitli kimyasal ilaçlar, cerrahi prosedürler, cinsel perhiz ya da cihazlar kullanılarak gebeliklerin önlenmesi yöntemidir. Sağlık kuruluşlarında cinsiyet ayırmaksızın tüm bireylerin aile planlamasına katılması ve hizmet alması sağlanmalıdır. TNSA 2018 verilerine göre Ülkemizde en yaygın kullanılan korunma yöntemleri %20 geri çekme ve %20 erkek kondomudur.

Riskli davranışlar bireyin sağlık ve iyilik hallerini tehlikeye atan, morbidite ve mortalite oranında artışa neden olabilir. Cinsel birlikteliği yaşının düşmesiyle beraber gençler ve adölesanlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon oranlarında artış mevcuttur. Bu dönemde hormonların etkisi ve merak duygusuyla cinsel döneme yönelik ilgi artmaktadır. İlk cinsel birliktelik yaşın düşmesi, kontraseptif

yöntem bilgi eksikliği ve çok eşlilik gibi durumlar bireyler arası hastalık yayılımını etkilemektedir. Üniversite öğrencilerinin daha fazla, yüksek riskli cinsel davranış oranına sahip olması sebebiyle, istenmeyen gebelik veya CYBE gibi etkilerle cinsel sağlık ve üreme sağlığı açısından risk altındadır.

Sağlık eğitimi, sağlığı olumsuz yönde etkileyen davranışları ve bu davranışlara sebep olan nedenleri tespit edip yerine olumlu sağlık davranışları kazandırmada büyük öneme sahiptir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında: 3.1. 2030'a kadar küresel anne ölüm oranının her 100.000 doğumda %70'in altına indirilmesi 3.3. 2030'a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi. 3.7. 2030'a kadar cinsel sağlık ve aile planlanmasını da kapsayan üreme sağlığı hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması ve üreme sağlığının ulusal stratejilere ve programlara entegre edilmesi 5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması. 5.3 Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadın sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılmasıdır.

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ROLÜ

Adölesanların yaşadıkları sorunları rahatlıkla dile getirip görüşebileceği, hizmete ulaşımın kolay olduğu multidisipliner birimler kurulmalıdır (Sağlık Bakanlığı, 2017). Hizmet veren sağlık personelinin kişisel iletişimi iyi sağlık hizmetiyle sorunu çözebilecek kuruluşları entegre şekilde yürütebilmelidir. Gerekli durumlarda gerekli kuruluşlara durumu bildirmelidirler.

Adölesan dönemde geliştirilen sağlık davranışları yetişkinlik dönemi sağlık düzeyine yatırımdır. Sağlık personelleri beslenme danışmanlığı konusunda adölesanları doymuş yağlar, trans yağ asitleri, serbest şeker veya tuz içeriği yüksek gıdaların tüketiminin azaltılması konusunda bilgilendirmelidir.

Tütün kullanımı bireylerde kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları ve birçok kanser türüne neden olmaktadır. WHO 18 yaş altı bireylere tütün ürünlerine erişiminin kısıtlandırılması, bu ürünlerin fiyatının yükseltilmesi, reklamların yasaklanması ve dumansız hava sahalarının sağlanması önerisinde bulunmaktadır.

Alkol ve madde kullanımı bireyin iradesine engel olduğu için birçok riskli davranışa yönelim gösterme ihtimalini arttırmaktadır. Alkol ve madde kullanımı 15-19 yaş arası ergenlerde görülen önemli bir küresel sorundur. Adölesanlar ilk merak denemesi, bana bir şey olmaz, toplum tarafında dışlanmadan kabul görme sebepleriyle alkol ve madde kullanımına başlamaktadır. Çocukluk döneminde travmatik süreç geçiren bireyleri adölesan dönemlerinde bu duruma yatkınlıkları daha fazladır. Aile içi yaşanan her türlü olumsuz durum ve negatif profiller bu durumu arttırmaktadır. Adölesanların madde kullanımı bulguları gözden kaçırılmamalı ve aileyle birlikte gerekli kurumlara yönlendirilmelidir.

Özellikle riskli bölgelerde adölesan ve gençlerin HIV ve diğer CYBE'dan korunmaya yönelik etkili kamuoyu çalışmaları başlatılabilir. HIV pozitif risk altındaki adölesanların savunuculuğu için STK'ları, dernekler, yerel yöneticiler iş birliğiyle gündem oluşturabilir.

Sağlık Personelleri adölesan ve gençlerin HIV ve diğer CYBE'lardan korunabilmelerine yönelik bilgi eksikliklerini gidermeli ve sağlıklı davranış tutumu kazandırmalı, cinsel birliktelikte bu enfeksiyonlardan korunabilmeleri için gerekli ekipmanları (prezervatif) ulaşabilmelerine rehberlik etmeli. Adölesan birey değerlendirilirken vücudun sırt, karın ve ekstremiteler iç yüzeyleri gibi korunaklı yüzeylerinde fazla sayıda ve farklı zamanlarda morarma, kesi ve yanık izleri konusunda dikkatli olunmalı ve gerekli kurumlara yönlendirmeli.

Adölesan gebeliklerin önlenmesi için özellikle lise öğrencilerine yönelik cinsellik, CYBE, adölesan gebelik riskleri ve kontraseptif yöntemler hakkında eğitimler düzenlenip danışmanlık yapılmalıdır.

Erken evliliklerin önlenmesi için kız çocuklarının eğitiminin tamamlanması ve cinsiyet eşitsizliğinin en aza indirilmesi için halk bilgilendirmelidir. Adölesan bir gebeye yargılayıcı ve sorgulayıcı bakım verilmemelidir. Antenatal takiplerde Adölesan gebelikler yakın takiple izlenmeli ve bu durum gerekli kurumlara bilgilendirilmelidir. Geç fark edilen adölesan gebelikler güvenli olmayan yollarla kürtaj edilmektedir. Okullarda verilen eğitimler ve çalışmalarla risk grubu belirlenebilir. Teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için programlar düzenlenebilir. Okul aile danışmanlığı kapsamında adölesan ve gençleri teknoloji bağımlılıkları takip edilebilir. Gençlere aktivite ve egzersiz olanakları sağlayarak sağlıklı yaşam uygulamasıyla teknoloji kullanımı kısıtlanabilir. Adölesanlar ciddi sağlık sorunları olmadığı sürece sağlık kuruluşuna başvurmamaktadır. Adölesan izlemlerinde; fiziksel,

ruhsal ve psikososyal gelişim izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır. Aşları, cinsel partnerinin olup olmadığı, taciz veya tecavüz öyküsü, şiddet geçmişi, cinsel yönelimi, obezite, madde kullanımı, depresyon varlığı yönünden değerlendirilmelidir. Adölesan bireyler için güvenli ve destekleyici bir çevre oluşturulmalıdır. Bilgilendirme, danışmanlık, gerekli durumlarda sevk etme aşamaları temellendirilmelidir. Adölesan bireylerin hizmete sağlık kurumları dışında erişebileceği ev, okul, iş yeri gibi yerlere entegre edilmelidir. (Sağlık Bakanlığı, 2017) Sağlık personelleri adölesanlarla görüşme gerçekleştirdiklerinde Adölesana ismiyle hitap edilmeli, ilgili olunmalı ve ona bir yetişkin gibi yaklaşılmalıdır. Yargılayıcı, sorgulayıcı olunmamalı nutuk çeker gibi konuşulmamalıdır. Büyüme ve gelişme için beslenmenin önemi anlatılmalıdır. Beden gelişimi için spor ve egzersizin önemi anlatılmalıdır. Karmaşık tıbbi terimler kullanılmamalıdır.

SONUÇ

Güçlü ve sağlıklı bir nesil için sağlığı iyileştirmeden önce sağlığı korumalıyız. Bu sebeple uluslararası problemlerden biri haline gelen adölesan ve gençlerde cinsel sağlık korunmaya en ilk aşamadan başlanmalıdır. Adölesan döneminde edinilen riskli davranışlar ileriki dönemde sağlık problemlerini arttırmaktadırlar. Cinsel sağlığın bütüncül bir şekliyle ele alınıp koruyucu ve iyileştirici uygulamalar hizmet dahilinde sunulmalıdır. Adölesan dönemde sağlığı iyileştirici uygulamalar sağlık profesyonellerinin eğitici ve danışmanlık rolüne entegre edilmelidir.

REFERENCES

- Ayhan Başer D, Karaca T, Yağlı ZN, Dağcıoğlu K, Fidancı İ, Aksoy H, Cankurtaran M. (2020). Genç erişkin erkeklerin kontrasepsiyon yöntemleri kullanım durumları ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. *The Journal of Turkish Family Physician*, 11(4), 159–170.
- Daysal Güler B, Altay B. (2024). Adölesanlarda Riskli Sağlık Davranışları ve Hemşirelik Yaklaşımı. *Hitit Sağlık Dergisi*, 2, 27–39.
- Demirgöz Bal M. (Ed.). (2021). *Doğurganlığın Düzenlenmesi* (1. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık, 49–55.
- Fışkın G. (Ed.). (2022). *Kadın Sağlığı Uygulamaları ve Jinekolojik Sorunlar*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Güley B, Ulutaş Keskinçik A, Emre O, Ulutaş M. (2021). Adölesan Dönemde Siber Zorbalık Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi*, 8(76), 2872–2876.
- Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). (2021). *Explore Results from the 2021 Global Burden of Disease (GBD) Study*.
- Oğul Z. (2021). Adölesan ve Gençlerde Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı: Etkileyen Faktörler ve Sorunlar. *Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi*, 7(2), 149–165.
- Öner S, Yapıcı G, Kurt AO, Şaşmaz T, Buğdaycı R. (2012). The sociodemographic factors related with adolescent pregnancy. *Asian Pacific Journal of Reproduction*, 1(2), 135–141.
- Özcan E, Topatan S. (2023). Adölesan Annelerin Anneliğe Geçiş Süreci ve Hemşirelik Yaklaşımı. *Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi*, 9(Özel Sayı-1), 95–99.
- Özdemir S. (2025). Adölesan Dönem ve Dijital Sağlık Hizmetleri. *Hitit Sağlık Dergisi*, (5), 9–17.
- Rideout V, Fox S, Peebles A, Robb MB. (2021). *Coping with COVID-19: How Young People Use Digital Media to Manage Their Mental Health*. San Francisco, CA: Common Sense and Hopelab.
- Şanver TM, Özvarış ŞB. (2023). Adölesan Dönemde Riskli Sağlık Davranışları: Ebeveyn, Okul Akranların Rolü. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED)*, 32(4), 321–327.
- T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2017). *Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Ergen Sağlığına ve Sorunlarına Yaklaşım Cep Kitabı*. Ankara.
- Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). (2018). *Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü*. Ankara, Türkiye.
- Uncu B, Doğan E, Duman R. (2023). Adölesan Döneminde Sık Görülen Sağlık Riskleri ve Sorunları. *Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi*, 6(2), 338–352.
- UNFPA. *Facing the Facts: Adolescent Girls and Contraception*.
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). (2024a).
- World Health Organization. (2020). *Youth-Centered Digital Health Interventions: A Framework for Planning, Developing and Implementing Solutions with and for Young People*.
- World Health Organization. (2023b). *Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation*.
- Yeşil Y, Apak H. (2024). Ebelik ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Okuryazarlığı ve Cinsel Sağlığa Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 13(1), 48–54.